

Postopek za izbiro govornih segmentov pri vgrajeni polifonski združevalni sintezi govora

Jerneja Žganec Gros¹, Aleš Mihelič¹, Mario Žganec¹, Uliana Dorofeeva¹, Nikola Pavešić²

¹Alpineon R&D, Iga Grudna 15, Ljubljana, Slovenia

²University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering, Ljubljana, Slovenia

Povzetek

V prispevku predstavljamo postopek za izbiro govornih segmentov pri polifonski združevalni sintezi govora, pri katerem smo s poenostavitvami postopkov iskanja poti po grafu vplivali na hitrost postopka za izbiro govornih segmentov tako, da se to čim manj odraža na kvaliteti govora. Izbrani segmenti so še vedno optimalni, le cene lepljenja segmentov, na katerih temelji izbira, so manj natančne. Postopek je primeren za uporabo v vgrajenih sintetizatorjih govora.

An Efficient Unit-Selection Method for Embedded Concatenative Speech Synthesis

Memory and processing power requirements are important factors when designing TTS systems for embedded devices. We describe an accelerated unit-selection methods, which we designed for an embedded implementation of a polyphone concatenative TTS system. The results of objective measurements of computational speed, along with results of subjective listening tests, which have been conceived according to ITU-T recommendations, are provided at the end of the paper.

1. Uvod

Omejitve pri procesnih zmogljivostih in količini pomnilnika, ki jih srečamo pri vgrajenih sistemih, vplivajo tudi na načrtovanje postopka za izbiro govornih segmentov [Lévy04]. Izbira govornih segmentov je tisti del združevalne ali korpusne sinteze govora, pri katerem lahko najbolj vplivamo na hitrost celotnega postopka sinteze govora.

Potrebno je poiskati ugodno razmerje med velikostjo govorne zbirke in računsko zahtevnostjo postopka za izbiro govornih segmentov. Če bo postopek za izbiro govornih segmentov zelo poenostavljen in s tem zelo hiter, bomo lahko v istem času opravili izbiro segmentov pri večji govorni zbirki. Prekomerna poenostavitev postopka pa lahko povzroči izbiro neprimernih govornih segmentov in zato poslabša kvaliteto govora kljub uporabi večje govorne zbirke. Obratno lahko izbira kompleksnega postopka za izbiro govornih segmentov zagotovi optimalno izbiro segmentov, ki pa se zaradi časovnih omejitev lahko izvaja le na majhni govorni zbirki.

V nadaljevanju bomo predstavili postopek za izbiro govornih segmentov, pri katerem smo uspeli vplivati na hitrost postopka za izbiro govornih segmentov, vendar tako, da se to čim manj odraža na kvaliteti govora. To dosežemo tako, da poenostavimo izračun cene lepljenja in s tem ustvarimo pogoje, ki omogočajo specifično zgradbo algoritma za iskanje optimalne poti v grafu. Izbrani segmenti so še vedno optimalni, le cene lepljenja segmentov, na katerih temelji izbira, so manj natančne. Rezultate primerjave hitrosti postopkov iskanja govornih segmentov podajamo v zaključnem poglavju.

2. Izbira govornih segmentov pri polifonski združevalni sintezi govora

Navadno imajo sistemi za polifonsko oz. korpusno združevalno sintezo govora na razpolago obsežne govorne zbirke, ki lahko obsegajo na desetine ur posnetega, segmentiranega ter označenega govora, in zasedajo pomnilniški prostor, ki obsega več gigabajtov. V taki

zbirki vsaka od osnovnih govornih enot oz. vsak od govornih segmentov, ki predstavlja določen niz osnovnih govornih segmentov ali polifon, nastopi večkrat, v različnih kontekstih ter z različnimi prozodičnimi lastnostmi. Naloga postopkov za izbiro govornih segmentov je poiskati najustreznejše govorne segmente iz zbirke, tako da bodo zlepljeni tvorili čim bolj kakovosten govorni signal.

Vhodni podatki, ki jih postopek za izbiro govornih segmentov sprejeme od modulov za jezikovno procesiranje v sintetizatorju govora, so zaporedja fonemov, ki jih je potrebno izgovoriti, pri čemer so za vsak fonem podani prozodični parametri za njegovo izgovorjavo. Ti parametri vsebujejo podatke o osnovni frekvenci in trajanju izgovarjave fonema.

Izhodni podatki, ki jih mora postopek za izbiro govornih segmentov posredovati modulu za združevanje segmentov v govorni signal, so zaporedja natanko določenih izsekov govorne zbirke, imenovana polifoni ali govorni segmenti, ki jih bo modul za združevanje segmentov moral združiti. Tudi ta zaporedja so lahko opremljena s prozodičnimi parametri za vsak izsek, s čemer je omogočeno, da modul za združevanje segmentov spremeni izvirne prozodične parametre segmentov iz govorne zbirke, tako da so čim bolj podobni želenim prozodičnim parametrom.

2.1. Tvorjenje grafa za iskanje optimalnega zaporedja govornih segmentov

Problem iskanja optimalnega zaporedja posnetih govornih segmentov za sintezo kakovostnega govornega signala lahko predstavimo kot iskanje optimalne poti v grafu. Takšna predstavitev nazorno prikaže problem izbire govornih segmentov, hkrati pa omogoča uporabo uveljavljenih postopkov za reševanje problema.

Vsako vozlišče grafa predstavlja en osnovni govorni segment iz govorne zbirke. Osnovni govorni segmenti so lahko alofoni, difoni, trifoni ali kakšne druge osnovne enote govora. Graf je razdeljen v posamezne nivoje. Na prvem nivoju grafa se nahajajo izhodiščna vozlišča. To so vsi osnovni govorni segmenti v govorni zbirki, ki

ustrezajo prvemu osnovnemu govornemu segmentu v vhodnem nizu znakov, ki ga je potrebno sintetizirati.

Povezava med vozlišči grafa določa možnost lepljenja osnovnih govornih segmentov, ki jih povezani vozlišči predstavljata. Pri lepljenju govornih segmentov, segment vozlišča, ki je na višji stopnji grafa, časovno sledi segmentu vozlišča na nižji stopnji grafa. Zato so povezave med vozlišči grafa usmerjene. Vozlišča grafa so medsebojno povezana tako, da je vsako vozlišče, ki se nahaja na stopnji n , povezano z vsemi vozlišči, ki se nahajajo na stopnji $n+1$.

Slika 1. Zgradba grafa za iskanje optimalnega zaporedja govornih segmentov.

V tako zgrajenem grafu lahko iskanje optimalnega zaporedja govornih segmentov definiramo kot iskanje najboljše poti med poljubnim izhodiščnim vozliščem grafa (prva stopnja grafa) in poljubnim končnim vozliščem grafa (zadnja stopnja grafa), pri čemer povezave med vozlišči grafa določajo možne poti.

Da bi lahko pričeli z iskanjem najboljše poti v grafu, moramo definirati kriterije, ki izražajo končni cilj izbire govornih segmentov, kot numerična razmerja med podatki, ki jih graf predstavlja. Končni cilj izbire govornih segmentov sta čim večja razumljivost in naravnost sintetičnega govora. Splošno so se uveljavili naslednji kriteriji, ki prispevajo k čim večji razumljivosti in naravnosti govora:

- čim manjše število lepljenj govornih segmentov,
- čim manjša nezveznost lepljenih segmentov na mestu lepljenja,
- čim boljše prileganje prozodičnih lastnosti lepljenih segmentov želeni prozodiji govora.

Prva dva kriterija ovrednotimo tako, da vsaki povezavi med vozlišči grafa priredimo ceno lepljenja, medtem ko zadnji kriterij ovrednotimo tako, da vsakemu vozlišču grafa priredimo ceno prileganja prozodičnih lastnosti. Cena posamezne poti v grafu je enaka vsoti cen vozlišč, skozi katera pot poteka, kateri je prišteta še vsota cen vseh povezav, ki jih pot vsebuje. Optimalna pot v grafu je pot z najnižjo ceno.

2.2. Cena prileganja prozodičnih lastnosti

Cena prileganja prozodičnih lastnosti izraža podobnost oziroma različnost med prozodičnimi lastnostmi točno določenega govornega segmenta iz govorne zbirke in želenimi prozodičnimi lastnostmi za del govornega signala, ki naj bi ga govorni segment tvoril. Cena prileganja prozodičnih lastnosti je navadno sestavljena iz obteženega rezultata primerjave trajanja govornega segmenta in želenega trajanja govornega segmenta ter iz obteženega rezultata primerjave poteka osnovne frekvence govornega segmenta in želenega poteka osnovne frekvence. Razmerje, v katerem na ceno vplivata trajanje segmenta in potek osnovne frekvence, je večinoma eksperimentalno določeno.

V grafu za iskanje optimalnega zaporedja govornih segmentov je cena prileganja prozodičnih lastnosti prirejena vsakemu vozlišču. Za vsako vozlišče je potrebno izračunati ceno prileganja prozodičnih lastnosti. Kljub temu, da so govorne zbirke lahko zelo obsežne, izračun cene prileganja prozodičnih lastnosti ne predstavlja numerične ovire pri iskanju optimalne poti v grafu.

2.3. Cena lepljenja

Govorni signal tvorimo tako, da združujemo oz. lepimo govorne segmente iz govorne zbirke. Pri postopku združevanja lahko nastanejo slišne nezveznosti v signalu. S ceno lepljenja poskušamo ovrednotiti vpliv nezveznosti v signalu na kvaliteto govora.

Možnih je več pristopov k vrednotenju vpliva lepljenja na kvaliteto govora. Najpreprosteje je, da lepljenju govornih segmentov, ki si v govorni zbirki neposredno sledijo, priredimo ceno "0", med tem ko vsem ostalim kombinacijam govornih segmentov priredimo ceno "1". Uporaba cene "0" pri segmentih, ki si neposredno sledijo v govorni zbirki, je logična, saj so ti segmenti že združeni in lepljenja ni potrebno izvajati. Z uporabo cene "1" pri segmentih, ki si ne sledijo v govorni zbirki, smo enako ovrednotili vsa lepljenja, ne glede na lastnosti segmentov, ki jih lepimo. Pri tako oblikovani ceni lepljenja bi postopek za iskanje optimalnega zaporedja govornih segmentov izbral tisto zaporedje, pri katerem je število lepljenj najmanjše, ne glede na to, katere govorne segmente lepimo.

Boljše ovrednotenje vpliva lepljenja na kvaliteto govora dosežemo, če je cena lepljenja govornih segmentov odvisna od alofonov, pri katerih izvajamo lepljenje. Lepljenju govornih segmentov, ki si v govorni bazi neposredno sledijo, priredimo ceno 0, tako kot pri prejšnjem pristopu.

Najnatanejšje ovrednotenje vpliva lepljenja na kvaliteto govora dosežemo, če pri izračunu cene lepljenja upoštevamo glasoslovne lastnosti obeh lepljenih segmentov. Pri tem lahko upoštevamo razlike v osnovni frekvenci segmentov, razlike v formantnih frekvencah, razlike v glasnosti, razlike v moči šuma, razlike v spektralnih lastnostih šuma, itn. Pri tem se je potrebno zavedati, da uporaba velikega števila parametrov zahteva določitev velikega števila uteži, ki ovrednotijo vpliv razlike v posameznem parametru na ceno lepljenja. Določanje teh uteži je lahko zelo zamudno in pogosto vključuje dolgotrajne preizkuse, empirične rešitve in predpostavke. Velika pomanjkljivost takšnega načina določanja cene lepljenja je numerična zahtevnost. Glede na to, da so cene lepljenja določene individualno za vsak

par osnovnih govornih segmentov iz govorne zbirke, je te cene nemogoče vnaprej izračunati.

Kompromisna rešitev, ki je bistveno hitrejša in kljub temu delno upošteva glasoslovne lastnosti lepljenih govornih segmentov, je vnaprejšnje določanje cene lepljenja za posamezne skupine osnovnih segmentov govorne zbirke. Pri tem pristopu razdelimo osnovne segmente govorne zbirke v skupine na podlagi njihovih glasoslovnih lastnosti, tako da so si govorni segmenti znotraj posamezne skupine glasoslovno čim bolj podobni. To dosežemo z uporabo postopkov za *rojenje vzorcev*. Cene lepljenja izračunamo vnaprej za vse kombinacije skupin vzorcev in jih shranimo.

2.4. Pregled postopkov za izbiro govornih segmentov

Optimalno pot v grafu bi zanesljivo lahko določili tako, da preiščemo vse možne poti v grafu in med njimi izberemo najboljšo. Število možnih poti med poljubnim izhodiščnim vozliščem grafa in poljubnim končnim vozliščem grafa je odvisno od števila nivojev grafa ter od števila pojavov osnovnih govornih segmentov v govorni zbirki.

Če upoštevamo, da se posnetek govornega segmenta v govorni bazi lahko pojavi tudi več tisočkrat in da so vhodni nizi lahko sestavljeni iz več deset osnovnih govornih segmentov, postane jasno, da je število možnih poti v grafu zelo veliko. Zaradi tega ne preiskujemo vseh možnih poti v grafu, temveč uporabljamo različne postopke, ki poenostavijo in pospešijo iskanje. Pri tem nekateri postopki ohranjajo optimalnost rešitve, med tem ko drugi žrtvujejo optimalnost rešitve na račun hitrejšega delovanja.

Optimalno zaporedje govornih segmentov se določa z minimiziranjem cene, ki odraža poslabšanje kvalitete sintetiziranega govora zaradi spektralnih razlik, razlik fonetičnega okolja ter medsebojnega lepljenja govornih segmentov. Sistem, ki je med prvimi uporabljal izbiro govornih segmentov spremenljive dolžine, je ATR-jev *v-talk* [Sagisaka92]. Poleg uporabe vseh do takrat uporabljanih parametrov je Hirokawa predlagal tudi uporabo prozodičnih razlik pri izbiri optimalnega zaporedja govornih segmentov [Hirokawa90]. Pri tem pristopu sintetiziran govor dobimo z lepljenjem izbranih govornih segmentov, ki jim po potrebi spremenimo prozodične lastnosti. Uporabo informacije o prozodiji, je pri izbiri govornih segmentov predlagal tudi Campbell [Campbell92], [Campbell94].

Postopek za minimizacijo vsote obeh cen uporablja iskanje, ki temelji na dinamičnem programiranju oziroma eni od njegovih izvedenk. Kot osnovna govorna enota za iskanje se navadno uporabljajo osnovni govorni segmenti – fonemi. Obstoječi sistemi za sintezo govora na podlagi lepljenja govornih segmentov iz obsežne govorne zbirke najpogosteje uporabljajo prav ta postopek. Na podlagi omenjenih metod je bil razvit sistem za sintezo govora CHATR [Black94], [Campbell96].

S povečanjem parametrov, ki se uporabljajo pri iskanju oz. izbiri govornih segmentov, se je povečal tudi obseg govorne zbirke. Ob dovolj obsežni govorni zbirki je mogoče iz nje izbrati take govorne segmente, ki so podobni zahtevanim vhodnim prozodičnim parametrom segmentov. V tem primeru pred medsebojnim lepljenjem

izbranih govornih segmentov nad njimi ni potrebno izvesti sprememb prozodičnih lastnosti [Campbell97b].

Veliko novejših raziskav se ukvarja z izboljšanjem postopkov iskanja in definicijo parametrov, ki jih upoštevamo pri izračunu cene segmentov [Toda03], [Toda04], [Vepa04]. Modeliranje funkcij za izračun cen je kompleksen problem. Za razvoj zmogljivih funkcij je Campillo predlagal uporabo nevronskega omrežja [Campillo05].

Postopki iskanja si pri izbiri lahko pomagajo tudi z dodatnimi oznakami segmentov spremenljive dolžine, ki posebej označujejo kritične dele, kjer bi lepljenje prineslo potencialna popačenja v končni govorni signal [Breuer04].

Nov pristop k izbiri govornih segmentov predstavlja statistično modeliranje: FSM [Mohri00], GRM [Allauzen04], DCD [Allauzen03], Yi [Yi00], [Yi03a] ter Bulyko in Ostendorf [Bulyko01].

3. Postopek izbire govornih segmentov s poenostavljeno ceno lepljenja

V tem poglavju predlagamo nov, poenostavljen postopek izbire govornih segmentov, ki je zelo hiter in tako primeren za uporabo v implementacijah združevalnega sintetizatorja govora v vgrajenih sistemih.

Osnovna poenostavitev pri tem postopku je, da je cena lepljenja dveh govornih segmentov odvisna le od fonemov, ki ju z lepljenjem združujemo. Če lepljenje izvajamo na sredini fonemov, tako kot npr. pri difonski sintezi, določimo za vsak fonem ceno lepljenja na sredini tega fonema.

Če lepljenje izvajamo na mejah med fonemi, moramo določiti ceno lepljenja za vsa zaporedja dveh fonemov, ki lahko nastopijo v govoru. Te cene lepljenja lahko določimo vnaprej in jih med postopkom sinteze ne računamo. Poleg tako določenih cen lepljenja upoštevamo še, da je cena lepljenja enaka 0, če si segmenta, ki ju lepimo neposredno sledita v govorni zbirki, ne glede na fonema, ki sta združena na mestu lepljenja.

Graf, s katerim si pomagamo pri izbiri govornih segmentov, tvorimo tako, kot je bilo opisano v prejšnjem poglavju. Graf vsebuje N stopenj, pri čemer vsaka stopnja ustreza natanko enemu izmed osnovnih govornih segmentov v vhodnem nizu, ki ga moramo sintetizirati. Na k -ti stopnji grafa, ki ustreza govornemu segmentu S_k , se nahaja q_k vozlišč, na $k+1$ stopnji grafa, ki ustreza govornemu segmentu S_{k+1} , se nahaja q_{k+1} vozlišč, in tako naprej.

Vsako izmed vozlišč na k -ti stopnji grafa E_k^i ($1 \leq i \leq q_k$) predstavlja natanko določen posnetek govornega segmenta S_k v govorni zbirki. Za vsako vozlišče E_k^i izračunamo tudi ceno prileganja prozodičnih lastnosti govornega segmenta iz govorne zbirke, ki ga vozlišče predstavlja, in zahtevane prozodije za govorni segment S_k v vhodnem nizu. To ceno označimo z $C_P(E_k^i)$. Vozlišča povežemo tako, da vsako vozlišče E_k^i ($1 \leq i \leq q_k$), ki se nahaja na stopnji k , povežemo z vsemi vozlišči E_{k-1}^j ($1 \leq j \leq q_{k-1}$), ki se nahajajo na stopnji $k-1$. Cena prehoda med vozliščema E_k^i in E_{k-1}^j je cena lepljenja segmentov govorne zbirke, ki jo vozlišči predstavljata. Označimo jo z $C_L(E_{k-1}^j, E_k^i)$.

Pri iskanju optimalne poti v grafu moramo ugotoviti, katera pot med poljubnim izhodiščnim vozliščem grafa E_1^i ($1 \leq i \leq q_1$) in poljubnim končnim vozliščem grafa E_N^i ($1 \leq i \leq q_N$) je najcenejša.

Slika 2: Cene lepljenja govornih segmentov so prirejene prehodom med vozlišči grafa. Cene prileganja prozodičnih lastnosti so prirejene vozliščem grafa.

Ceno celotne poti računamo tako, da seštevamo cene lepljenja oz. cene povezav med vozlišči, po katerih se premikamo (C_L), in cene prileganja prozodičnih lastnosti oz. cene vozlišč, ki jih obiščemo (C_P). Na vsaki stopnji grafa k ($1 \leq k \leq N$) moramo torej izbrati le eno izmed vozlišč E_k^i ($1 \leq i \leq q_k$) oz. le enega izmed govornih segmentov v govorni zbirki, ki ga bomo uporabili pri sintezi govora. To vozlišče označimo z $E_k^{x(k)}$. Ceno optimalne poti v grafu lahko zapišemo kot:

$$C = \min_{x(1), x(2), \dots, x(N)} \left(C_P(E_1^{x(1)}) + \sum_{k=2}^N \left(C_P(E_k^{x(k)}) + C_L(E_k^{x(k)}, E_{k-1}^{x(k-1)}) \right) \right).$$

Cena optimalne poti, kot funkcija izbire vozlišča $x(k)$ na posamezni stopnji grafa, je razstavljiva funkcija. Če z $C_O(E_k^i)$ označimo ceno optimalne poti od izhodiščnih vozlišč grafa do vozlišča E_k na k -ti stopnji grafa in če s C_k označimo ceno optimalne poti od izhodiščnih vozlišč grafa do poljubnega vozlišča na k -ti stopnji grafa, lahko zapišemo, da je:

$$C_k = \min_{x(k)} (C_O(E_k^{x(k)}))$$

in

$$C_O(E_k^i) = C_P(E_k^i) + \min_{x(k-1)} (C_L(E_k^i, E_{k-1}^{x(k-1)}) + C_O(E_{k-1}^{x(k-1)})).$$

Vidimo, da funkcijo cene lahko definiramo rekurzivno oz. da je cena poti do vozlišča E_k^i na k -ti stopnji grafa odvisna le od cene prozodičnega prileganja za vozlišče E_k^i in od cen optimalnih poti do vozlišč prejšnje stopnje grafa ($C_O(E_{k-1}^j)$), ki jim prištevamo cene lepljenja.

Pri optimizaciji takšne funkcije, lahko za iskanje optimalne poti v grafu uporabimo dinamično programiranje. S to metodo poenostavimo iskanje optimalne poti v grafu tako, da ga razdelimo na iskanje delnih optimalnih poti za vsako stopnjo grafa.

Postopek je v praksi zasnovan tako, da vsakemu vozlišču grafa priredimo 4 parametre. Prvi parameter $I(E_k^i)$ je indeks osnovnega govornega segmenta v govorni zbirki, ki ga vozlišče predstavlja. Ta parameter priredimo vozlišču že na začetku postopka, ob ustvarjanju grafa. Drugi parameter je cena prileganja prozodičnih lastnosti $C_P(E_k^i)$, ki jo ravno tako izračunamo ob ustvarjanju grafa. Tretji parameter je najmanjša kumulativna cena oz. najmanjša cena poti med poljubnim izhodiščnim vozliščem in pričujočim vozliščem $C_O(E_k^i)$. To ceno vpišemo med potekom postopka za izračun optimalne

poti. Četrti parameter je indeks vozlišča $P(E_k^i)$ iz prejšnje stopnje grafa, ki leži na optimalni poti med izhodiščnimi vozlišči in pričujočim vozliščem. Tudi ta parameter zapišemo med potekom postopka.

Postopek pričnemo tako, da najmanjši kumulativni ceni izhodiščnih vozlišč priredimo kar ceno prileganja prozodičnih lastnosti istih vozlišč:

$$C_O(E_1^i) = C_P(E_1^i), \quad (1 \leq i \leq q_1).$$

Pri izhodiščnih vozliščih postavimo kazalce na vozlišče iz prejšnje stopnje grafa na 0, saj izhodiščna vozlišča nimajo predhodnika. Nato določimo najmanjšo ceno poti do posameznih vozlišč na drugi stopnji grafa:

$$C_O(E_2^i) = C_P(E_2^i) + \min_{j=1}^{q_1} (C_L(E_2^i, E_1^j) + C_O(E_1^j)), \quad (1 \leq i \leq q_2),$$

ter zapišemo tudi indeks (j) vozlišča na predhodni stopnji grafa, ki se nahaja na tej poti z najmanjšo ceno. Postopek sekvenčno ponavljamo za vse ostale stopnje grafa:

$$C_O(E_k^i) = C_P(E_k^i) + \min_{j=1}^{q_{k-1}} (C_L(E_k^i, E_{k-1}^j) + C_O(E_{k-1}^j)), \quad (1 \leq i \leq q_k, 2 \leq k \leq N) \quad (1)$$

Slika 3: Cena optimalne poti do vozlišča E_k^i je odvisna od cen optimalnih poti do vozlišč predhodne stopnje grafa $C_O(E_{k-1}^j)$, cen lepljenja $C_L(E_{k-1}^j, E_k^i)$ in cene prileganja prozodičnih lastnosti $C_P(E_k^i)$.

Cena optimalne poti je najmanjša izmed cen optimalnih poti do posameznih končnih vozlišč grafa:

$$C = \min_{j=1}^{q_N} (C_O(E_N^j)),$$

optimalno končno vozlišče pa je končno vozlišče z najmanjšo kumulativno ceno.

Po končanem postopku preberemo zaporedje vozlišč, ki ležijo na optimalni poti tako, da vzvratno sledimo indeksom vozlišč na predhodnih stopnjah grafa $P(E_k^i)$, ki smo jih sproti shranjevali.

Poenostavitev izračuna cene lepljenja, ki smo jo vpeljali pri tem postopku, omogoča, da cene lepljenja določimo vnaprej, tako da je cena lepljenja $C_L(E_{k-1}^i, E_k^j)$ odvisna le od vrste govornih segmentov S_k in S_{k-1} . To pa tudi pomeni, da so vse cene prehodov med vozlišči grafa E_{k-1}^i in E_k^j enake za poljuben j in i . To ne drži le v primeru, ko si govorna segmenta, ki ju predstavljata vozlišči E_{k-1}^i in E_k^j , neposredno sledita v govorni zbirki. V tem primeru je cena lepljenja enaka 0:

$$C_L(E_{k-1}^i, E_k^j) = \begin{cases} C_L(S_{k-1}, S_k) & ; I(E_k^j) - I(E_{k-1}^i) \neq 1 \\ 0 & ; I(E_k^j) - I(E_{k-1}^i) = 1 \end{cases}$$

Pri tem $I(E_k^j)$ označuje indeks ali zaporedno mesto govornega segmenta, ki ga predstavlja vozlišče E_k^j v govorni zbirki.

To pomeni, da izračun najmanjše cene poti lahko dodatno poenostavimo. Rekurzivna enačba za izračun najmanjše cene poti od izhodišča do vozlišča E_k^j je zapisana v enačbi (1).

Če upoštevamo omenjene poenostavitve, lahko to enačbo zapišemo kot:

$$C_O(E_k^j) = C_P(E_k^j) + \min_{j=1}^{q_{k-1}} \begin{cases} C_L(S_{k-1}, S_k) + C_O(E_{k-1}^i) & ; I(E_k^j) - I(E_{k-1}^i) \neq 1 \\ C_O(E_{k-1}^i) & ; I(E_k^j) - I(E_{k-1}^i) = 1 \end{cases} \quad (2)$$

Slika 4: Cena lepljenja dveh govornih segmentov, ki si neposredno sledita v govorni zbirki, je enaka 0. Cene lepljenja vseh ostalih segmentov so odvisne le od vrste govornih segmentov, ki ju lepimo, in so zato enake za vse povezave med dvema nivojema grafa.

$C_L(S_{k-1}, S_k)$ je vedno pozitivno število. Zato lahko zgornjo enačbo zapišemo, kot sledi:

$$C_O(E_k^j) = C_P(E_k^j) + \begin{cases} \min \left(C_O(E_{k-1}^i), \min_{j=1}^{q_{k-1}} C_L(S_{k-1}, S_k) + C_O(E_{k-1}^j) \right) & ; \exists j; I(E_k^j) - I(E_{k-1}^i) = 1 \\ \min_{j=1}^{q_{k-1}} C_L(S_{k-1}, S_k) + C_O(E_{k-1}^j) & ; \text{sicer} \end{cases} \quad (3)$$

Ker izračun minimuma v zgornji enačbi ni odvisen od i , lahko ta izračun naredimo le enkrat za vsa vozlišča, ki pripadajo isti stopnji grafa S_k :

$$C_O(S_k) = \min_{j=1}^{q_{k-1}} C_L(S_{k-1}, S_k) + C_O(E_{k-1}^j) = C_L(S_{k-1}, S_k) + \min_{j=1}^{q_{k-1}} C_O(E_{k-1}^j)$$

Enačbo (3) lahko sedaj zapišemo kot:

$$C_O(E_k^j) = C_P(E_k^j) + \begin{cases} \min(C_O(E_{k-1}^i), C_O(S_k)) & ; \exists j; I(E_k^j) - I(E_{k-1}^i) = 1 \\ C_O(S_k) & ; \text{sicer} \end{cases}$$

Ugotovimo, da je ob uporabi opisanega postopka izbire govornih segmentov s poenostavljeno ceno lepljenja potreben le po en izračun minimuma za vsako stopnjo grafa ter eno seštevanje in ena primerjava za vsako vozlišče grafa. Čas, potreben za izračun optimalne poti, narašča približno linearno z naraščanjem velikosti govorne zbirke.

Slika 6. Primerjava hitrosti obeh iskalnih postopkov za izbiro govornih segmentov. Poenostavljeni iskalni postopek je pričakovano hitrejši, saj ne preišče vseh možnih poti v grafu, ampak se omeji samo na najbolj obetavne. Hitrost iskanja narašča z dolžino povedi, za katero mora postopek v govorni zbirki najti ustrezno zaporedje govornih segmentov.

4. Rezultati

Dve različici vgrajene združevalne sinteze govora, ki uporabljata dva različna postopka izbire govornih segmentov, smo primerjali po kakovosti sintetiziranega govora ter po hitrosti delovanja. V prvem primeru smo pri izbiri govornih segmentov uporabili postopek izbire govornih segmentov s poenostavljeno ceno lepljenja, v drugem primeru pa poenostavljeni postopek izbire govornih segmentov [Mihelič06]. Kakovost sintetiziranega govora z uporabo slednjega je rahlo zaostajala za kakovostjo sintetiziranega govora prvega. Iskalni čas pri obeh uporabljenih postopkih izbire

govornih segmentov narašča linearno z dolžino povedi, ki jo je potrebno sintetizirati, in tudi linearno z velikostjo govorne zbirke, kar predstavlja napredek v primerjavi s klasičnimi postopki iskanja poti po grafu, ki se uporabljajo pri izbiri govornih segmentov pri združevalni ali korpusni sintezi govora. Kot je bilo pričakovati, sta oba postopka z daljšanjem povedi, za katere sta v govorni zbirki iskala segmente, potrebne za sintezo, delovala vse počasneje. Poenostavljeni iskalni postopek je hitrejši od postopka iskanja s poenostavljeno ceno lepljenja, ker je manj kompleksen. Segmente za sintezo krajših povedi najde enkrat hitreje, segmente za daljše povedi pa najde več kot štirikrat hitreje, kot to prikazuje slika 6.

5. Zaključek

V prispevku smo predstavili postopek za izbiro govornih segmentov pri polifonski združevalni sintezi govora, pri katerem smo s poenostavitvami postopkov iskanja poti po grafu vplivali na hitrost postopka za izbiro govornih segmentov tako, da se to čim manj odraža na kvaliteti govora. Izbrani segmenti so še vedno optimalni, le cene lepljenja segmentov, na katerih temelji izbira, so manj natančne. Postopek je primeren za uporabo v vgrajenih sintetizatorjih govora.

Postopek za polifonsko združevalno sintezo govora smo preskusili na vgrajeni napravi, ki smo jo razvili v ta namen. Sintetizator slovenskega govora smo vgradili v samodejni sistem za podajanje informacij o donosih medu na čebelarških opazovalnicah. Razumljivost in naravnost sintetiziranega govora smo ocenili z obsežnim preskusom, ki je bil pripravljen po mednarodnih priporočilih za preverjanje kakovosti sintetiziranega govora. Splošni vtis sintetizatorja govora je bil ocenjen z oceno 3.2, kar pomeni 'dobro', kar se ujema z ocenami splošnega vtisa za sintetizatorje govora za druge jezike, ki navadno prejemajo ocene okoli 3.5 po MOS lestvici. Poslušalci so ocenili, da je sintetični govor razumljiv, primerno razgiban in hiter, ter primeren za uporabo v samodejnih sistemih za podajanje informacij v govorni obliki preko telefona ali interneta.

6. Literatura

- Allauzen, C., Mohri, M., Riley, M., (2003). DCD Library - Decoder Library, software collection for decoding and related functions, AT&T Labs - Research.
- Allauzen, C., Mohri, M., Roark, B., (2004). A General Weighted Grammar Library, Proceedings of the Ninth International Conference on Automata (CIAA 2004), Kingston, Canada.
- Black, A.W., Taylor, P., (1994). CHATR: a generic speech synthesis system, Proceedings of the COLING, Kyoto, Japan, str. 983-986.
- Breuer, S., Abresch, J., (2004). Phoxsy: Multi-phone Segments for Unit Selection Speech Synthesis, Institute for Communication Research and Phonetics (IKP) University of Bonn, Proceedings of the Interspeech'04.
- Bulyko, I., Ostendorf, M., (2001). Unit Selection for Speech Synthesis Using Splicing Costs with Weighted Finite State Transducers, Proceedings of the EUROSPEECH '01, Aalborg, Danmark. Zv. 2, str. 987-990.
- Campbell, W.N., Wightman, C.W., (1992). Prosodic encoding of syntactic structure for speech synthesis. Proceedings of the ICSLP. Banff, Canada. str. 369-372.
- Campbell, W.N., (1994). Prosody and the selection of units for concatenation synthesis, Proceedings of the 2nd ESCA/IEEE Workshop on Speech Synthesis. New York, ZDA, str. 61-64.
- Campbell, W. N., (1996). CHATR: a high-definition speech resequencing system, Proceedings of the 3rd ASA/ASJ Joint Meeting, Havaji, ZDA, str. 1223-1228.
- Campbell, W.N., (1997). Processing a speech corpus for CHATR synthesis, Proceedings of the ICSP, Seul, Koreja, str. 183-186.
- Hirokawa, T., Hakoda, K., (1990). Segment selection and pitch modification for high quality speech synthesis using waveform segments, Proceedings of the ICSLP'90, Kobe, Japan, str. 337-340.
- Lévy, C., Linares, G., Nocera, P., Bonastre, J. F., (2004). Reducing Computational and Memory Cost for Cellular Phone Embedded Speech Recognition System, Proceedings of the ICASSP '04, Montreal, Canada, Zv. IV, str. 489-492.
- Mihelič, A., (2006). Sistem za umetno tvorjenje slovenskega govora, ki temelji na izbiri in združevanju nizov osnovnih govornih enot, Doktorska disertacija v pripravi, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani.
- Mohri, M., Pereira, F. C. N., Riley, M., (2000). The Design Principles of a Weighted Finite-State Transducer Library, Theoretical Computer Science, Zv. 231, Št.1, str.17-32.
- Sagisaka, Y., Kaiki, N., Iwahashi, N., Mimura, K., (1992). ATR ff-talk speech synthesis system, Proceedings of the ICSLP'92, Banff, Canada, str. 483-486.
- Toda, T., (2003). High-Quality and Flexible Speech Synthesis with Segment Selection and Voice Conversion, Doktorska disertacija, Department of Information Processing, Nara Institute of Science and Technology.
- Toda T., Kawa, H., Tsuzak, M., (2004). Optimizing Sub-Cost Functions For Segment Selection Based On Perceptual Evaluations In Concatenative Speech Synthesis, Proceedings of the ICASSP'04, str. 657-660.
- Vepa, J., King, S., (2004). Subjective Evaluation Of Join Cost Functions Used In Unit Selection Speech Synthesis, Proceedings of the INTERSPEECH'04, str. 1181-1184.
- Yi, J., Glass, J., Hetherington, L., (2000). A flexible scalable finite-state transducer architecture for corpus-based concatenative speech synthesis, Proceedings of the ICSLP'00, Zv. 3. str. 322-325.
- Yi, J. R. W., (2003). Corpus-Based Unit Selection for Natural-Sounding Speech Synthesis, Doktorska disertacija, Massachusetts Institute Of Technology.